

Programa y Libro de Resúmenes

Universidad
de Jaén

Microbiología
de los Alimentos
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MICROBIOLOGÍA

Lunes 12 de septiembre

Hora	Sesión	Ponente	Pág
18.00	Entrega de credenciales y documentación		
19.00	Acto Inaugural		
19.30	Conferencia Inaugural Microbiome in the food system: challenges and opportunities	Luca Cocolin (Universidad de Turín)	01
20.30	Cóctel de Bienvenida. Plaza de los pueblos		

Martes 13 de septiembre

Hora	Sesión	Ponente / Moderador	Pág
09.00	Sesión 1 (LT1): Microbiota de materias primas y alimentos.	Moderador: Beatriz Martínez Fernández (Instituto de Productos Lácteos de Asturias)	
	Uso de fitobióticos, microalgas y enzimas como estrategias en la producción animal	Manuel Martínez Bueno (Universidad de Granada)	02
09.30	Comunicaciones orales seleccionadas		
	Estudio de la biodiversidad de bacterias y levaduras de envasados de aceitunas de la variedad aloreña mediante análisis metagenómico	Antonio Benítez Cabello	03
	Estudios de desafío de patógenos alimentarios en envasados de aceituna de mesa	Guiomar Denisse Posada Izquierdo	04
	Distribución de microorganismos entre la superficie y el interior en aceitunas de mesa	Elio López García	05
	Caracterización metagenómica de la población bacteriana y de los genes de resistencia antimicrobiana durante la cadena de producción de salchichón Málaga	Cristina Díaz Martínez	06
	Aplicaciones genómicas en alimentación y nutrición	María Empar Chenoll-Cuadros (Biopolis S.L. Health & Wellness)	
11.00	Pausa Café y Pósteres		
11.30	Sesión 2 (LT4): Fermentaciones alcohólicas.	Moderadores: Albert Bordons (Universitat Rovira i Virgili) y Manuel Ramírez (Universidad de	

Extremadura)

Evolución adaptativa de las levaduras vínicas a ambientes antrópicos: uso para su mejora genética	José Manuel Guillamón Navarro (IATA-CSIC de Valencia)	O7
Microbiología cervecera. Visión práctica de las fermentaciones alcohólicas	Núria Feliu Besora (Mahou-San Miguel)	O8
12.30 Comunicaciones orales seleccionadas		
Efecto sinérgico de la combinación de pulsos eléctricos de alto voltaje (PEF) con dosis subletales de sulfitos (SO ₂) en la inactivación de <i>Saccharomyces bayanus</i> y <i>Brettanomyces bruxellensis</i> en vino.	Carlota Delso	O9
¿Supone <i>Aspergillus flavus</i> un riesgo en los viñedos?	Belén Patiño Álvarez	O10
13.00 Asamblea del Grupo Especializado SEM		
13.30 Comida y visita pósteres		
15.30 Sesión 3 (LT6): Resistencia a antibióticos. One Health.		
Resistencia a los antibióticos desde el enfoque OneHealth. El caso de <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina.	Moderador: Antonio Gálvez del Postigo (Universidad de Jaén) Carmen Torres Manrique (Universidad de la Rioja)	O11
16.00 Comunicaciones orales seleccionadas		
Propiedades anti-oxidantes, anti-inflamatorias y anti-bacterianas de extractos de hoja de olivo frente a cepas de <i>Helicobacter pylori</i> resistentes a antibióticos	José Manuel Silván Jiménez	O12
Caracterización del microbioma y resistoma de industrias de productos cárnicos fermentados.	José Francisco Cobo Díaz	O13
Prevalencia y factores asociados a la colonización de enterobacteriales productores de beta-lactamasas de espectro extendido en la provincia de Tarragona (España)	Pedro Moral Parras	O14
<i>Enterobacter cloacae</i> complex productores de beta-lactamasas procedentes de vegetales de consumo directo y su entorno de producción.	Ángel Alegría	O15
Aislamiento, identificación y resistencia a antibióticos de <i>Enterococcus</i> spp. en canales de pollo	Lucía Gómez Limia	O16

Estimación por citometría de flujo del porcentaje de supervivencia tras el tratamiento con tetraciclina en células de <i>Listeria monocytogenes</i> previamente expuestas o no expuestas a dosis bajas de biocidas	Cristina Rodríguez-Melcón	O17
La adaptación a hipoclorito sódico se asocia con modificaciones en la susceptibilidad a los antibióticos y en el perfil proteómico en <i>Salmonella</i> Enteritidis	Camino González Machado	O18
Estudio prospectivo del perfil fenotípico de resistencia a antibióticos en la cadena alimentaria andaluza	Araceli Bolívar Carrillo	O19

18.00 Visita Guiada por Jaén

Miércoles 14 de septiembre

Hora	Sesión	Ponente / Moderador	Pág
09.00	Sesión 4 (LT5): Intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias	Moderador: Carlos Alonso Calleja (Universidad de León)	
	Intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias. Su importancia en la Salud Pública y la Vigilancia Epidemiológica en Andalucía	Rafael Martínez Noguerras (Hospital Universitario de Jaén. Colegio Oficial de Médicos de Jaén)	O20
09.30	Comunicaciones orales seleccionadas (10+5 min)		
	Supervivencia de <i>Listeria monocytogenes</i> en salmuera de aceitunas de mesa verdes estilo español o Sevillano	Antonio Valero Díaz	O21
	Citotoxicidad en aislados de <i>Aeromonas</i> provenientes de productos vegetales frescos y agua de riego.	Alberto Pintor-Cora	O22
	Caracterización genotípica de aislamientos de <i>Staphylococcus aureus</i> obtenidos a partir de leche y queso	Aitor Atxaerandio Landa	O23
	Prevalencia y cuantificación de las células de <i>Salmonella enterica</i> de diferentes estados fisiológicos presentes de forma natural en carne de ave	Sarah Panera-Martínez	O24

Detección de genes implicados en la formación de celulosa mediante análisis del pangenoma en aislamientos de <i>Arcobacter butzleri</i>	Adrián Salazar Sánchez	O25
Papel que juegan las bacterias viables no cultivables en el agua de lavado y adhesión y recuperación en el producto lavado: ¿Existe un riesgo?	María Isabel Gómez Galindo	O26
11.00 Pausa Café y Pósteres		
11.30 Sesión 5a (LT2 y LT3): Probióticos, Bacterias Lácticas y Microbiota intestinal.	Moderadoras: Susana Langa (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) y Magdalena Martínez Cañamero (Universidad de Jaén)	
El doble significado de los probióticos	Leónides Fernández (Universidad Complutense de Madrid)	O27
Modulación de la microbiota intestinal a través de la dieta	Rosa del Campo (Hospital Universitario Ramón y Cajal)	O28
12.30 Comunicaciones orales seleccionadas (10+5 min)		
Interacciones bacteriocina-bacteriófago en <i>Lactococcus</i>	Claudia Rendueles	O29
Estudio de la actividad bactericida de péptidos antimicrobianos producidos por bacterias ácido-lácticas aisladas de animales salvajes	Lara Pérez Etayo	O30
Desarrollo de quesos funcionales con extracto de alcachofa y la cepa <i>Bifidobacterium longum</i> INIA P132	Antonia Picon	O31
Aplicación de bacterias ácido-lácticas seleccionadas para el biocontrol de <i>Listeria monocytogenes</i> en quesos "Torta del Casar"	Irene Martín Tornero	O32
11.30 Sesión 5b (LT7): Seguridad Microbiológica en la Industria Alimentaria. Análisis de riesgos y Microbiología Predictiva.	Moderador: Pablo Fernández Escámez (Universidad Politécnica de Cartagena)	
Hacia un nuevo paradigma en la concepción del uso de modelos predictivos en la gestión de la seguridad alimentaria	Antonio Valero Díaz (Universidad de Córdoba)	O33
12.00 Comunicaciones orales seleccionadas (10+5 min)		
La temperatura y la actividad de agua influyen	Laura Rabasco Vílchez	O34

sobre la probabilidad de germinación de *B. cinerea* en sistemas modelo de fresa.

Evaluación de modelos predictivos que consideran la variabilidad de cepas de *Salmonella* spp. expuestas a tratamientos térmicos dinámicos Alberto Garre O35

Control de la producción de ocratoxina A de *Aspergillus westerdijkiae* en jamón curado mediante microorganismos autóctonos Eva Cebrián O36

Evaluación del efecto antiocratogénico de *Debaryomyces hansenii* y *Staphylococcus xylosum* frente a *Penicillium nordicum* en jamón curado Elia Roncero Benavente O37

Efecto de agentes de biocontrol sobre la calidad de los embutidos curado-madurados Micaela Álvarez O38

13.30 Comida y Pósteres

15.30 Sesión 6 (LT9): Nuevas tecnologías en conservación de alimentos.

Moderador: Ignacio Álvarez (Universidad de Zaragoza)

Bioconservantes derivados de bacteriófagos y endolisinas Pilar García Suárez (Instituto de Productos Lácteos de Asturias, IPLA-CSIC) O39

16.00 Comunicaciones orales seleccionadas (10+5 min)

Ensayos de evolución dan lugar a cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes a aceite esencial de naranja Daniel Berdejo Martínez O40

Evaluación de la eficacia de levaduras del género *Hanseniaspora* para controlar el desarrollo de *B. cinerea* mediante la producción de compuestos orgánicos volátiles Alicia Rodríguez Jiménez O41

16.30 Salida buses. Visita al Museo de la Cultura del Olivo

21.00 Cena de clausura. Restaurante Cerro Puerta

Jueves 15 de septiembre

Hora	Sesión	Ponente / Moderador	Pág
9.00	Sesión 7 (LT8): Biotecnología y Transferencia del Conocimiento. (10+5 min)	Moderador: Fco Javier Sallago Bernal (Colegio Oficial de Biólogos)	
	MALDI Biotyper® e IR Biotyper® - la solución completa de Bruker para la confirmación/identificación y tipado de microorganismos en microbiología de alimentos	Francesc Marquez (Bruker Española)	
	Efecto de la sal sobre el metabolismo de la levadura de alimentos <i>Debaryomyces hansenii</i>	Francisco Solano Ruiz Pérez	O42
	<i>Debaryomyces hansenii</i> , una levadura con potencial biotecnológico real en la industria alimentaria de embutidos y productos cárnicos curados.	Francisco Javier Ruiz Castilla	O43
	Análisis de cepas autóctonas de la levadura <i>Debaryomyces hansenii</i> como agentes de biocontrol ante hongos indeseados en productos cárnicos curados.	Helena Chacón-Navarrete	O44
	Aplicación de Pulsos Eléctricos de Alto Voltaje como alternativa al método tradicional para la producción de extractos de levadura	Alejandro Berzosa	O45
	Desarrollo de un método basado en impedancia para la detección de residuos antibióticos en carne y animal vivo	María Jesús Serrano Andrés	O46
	Estudio de la aplicación en seguridad alimentaria de extractos de plantas comunes en la región Mediterránea con capacidad antimicrobiana: una evaluación meta-analítica.	Olga María Bonilla Luque	O47
11.00	Pausa Café		
11.30	Acto de clausura. Parlamentos y Entrega de Premios		
	Resumen de los premios a la mejor tesis del grupo de Tecnología de los Alimentos 2018-2021		
	Conferencia de clausura del Premios Joven		

Estudio de la aplicación en seguridad alimentaria de extractos de plantas comunes en la región Mediterránea con capacidad antimicrobiana: una evaluación meta-analítica.

Olga María Bonilla-Luque¹, Arícia Possas¹, Beatriz Nunes Silva², Vasco Cadavez², Antonio Valero¹, Úrsula Gonzales-Barron²

¹Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3

²Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança

olgabonillaluque@gmail.com

Resumen:

En la última década, el estudio de aceites esenciales como alternativa de biopreservación sostenible es de gran interés para la industria alimentaria. Los estudios de meta-análisis permiten sintetizar e integrar la información publicada sobre los efectos antimicrobianos de aceites esenciales y su aplicación en el alimento.

Este estudio tiene como objetivo evaluar la capacidad antimicrobiana in vitro de extractos procedentes de plantas de los géneros *Ocimum* y *Thymus* spp., comunes en la región Mediterránea, a través de un enfoque meta-analítico. Se evaluó la efectividad inhibitoria de los aceites esenciales sobre cada grupo microbiano evaluado según los métodos de difusión en agar y macro/micro dilución en agar o caldo. Los datos consistieron en 742 entradas extraídas de 63 estudios primarios. Asimismo, se evaluó el efecto de la concentración mínima inhibitoria (MIC), dosis de extracto y grupo microbiano sobre el diámetro de inhibición a partir de un modelo de meta-regresión.

Bacillus cereus (28,90±2,39mm) y *Listeria monocytogenes* (23,14±2,82mm) resultaron los microorganismos más sensibles por el método de difusión en placa para extracto de *Thymus* a dosis de 100 mg/mL. En el caso de *Ocimum* spp., no se encontraron diferencias significativas entre los diámetros de inhibición presentados por *Escherichia coli*, *B. cereus*, *Staphylococcus aureus*, *L. monocytogenes* y *Salmonella* spp. *B. cereus* y *S. aureus* presentaron los valores más bajos de MIC, 0,075[0,015-0,900] y 0,263[0,014- 4,745] para los géneros *Thymus* y *Ocimum* spp., respectivamente. Para ambos extractos, el logaritmo de MIC mostró una relación inversamente proporcional al diámetro de inhibición de los microorganismos evaluados. El modelo de meta-regresión (R=0,906) reveló que los microorganismos más sensibles a los extractos de *Thymus* y *Ocimum* serían *L. monocytogenes*, *S. aureus* y *Salmonella* spp., siendo *E. coli* el más resistente.

Estos resultados contribuyen al avance tecnológico para la aplicación efectiva de extractos vegetales con capacidad antimicrobiana en productos alimenticios.

Palabras clave: estrategias biopreservación, concentración mínima inhibitoria, evaluación de riesgos.